

ЗНАЧЕНИЕ ФУНГИЦИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, И ИХ МЕСТО НА РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА.

Рузиев Рахматжон Давлат ўғли

Студент Таш гау

rahmatjonruziyev21@gmail.com

Йулдашева Чарос

Таш гау Студент

Орифжонова Дурдона

Таш гау Студент

Кенжаева Фарангиз

Таш гау Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10032505>

АННОТАЦИЯ: В данной статье фунгициды, используемые на рынке Узбекистана, одобрены Агентством по карантину и защите растений Республики Узбекистан в 2022 году для применения против вредителей, болезней и сорняков растений в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан. составлен перечень защитных средств, дефолиантов и средств контроля роста растений, а также доступных средств. Представлено распределение динамики поступления фунгицидов на рынок народного хозяйства по странам-производителям и результаты анализа основного действующего вещества фунгицидов.

Ключевые слова: Фунгициды, контент-анализ, сельское хозяйство, растения.

Введение. Развитие сельского хозяйства и промышленности, а также задачи здравоохранения строго требовали подготовки и производства специальных средств - пестицидов для защиты растений, животных, людей и промышленных зданий от вредителей-организмов[1,2,3]. Широкое использование пестицидов в народном хозяйстве приводит к их накоплению в окружающей среде, продуктах питания и т. д. Правила и мероприятия, разработанные для применения в народном хозяйстве с целью снижения возможности попадания пестицидов в окружающую среду, пищевых продуктов и лекарственных растений, предотвращения их накопления, обеспечения полной реализации этой задачи не могут быть реализованы[4,5,6]. Фунгициды (от лат. fungus «грибок» + лат. caedo «убивать») — химические средства для борьбы с грибковыми заболеваниями растений (бордоская жидкость, серный колер и др.), образующие группу пестицидов, а также для подкормки семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) для освобождения их от спор паразитических грибов (например, головни семян зерновых)[7,8]. Механизм действия многих фунгицидов известен лишь в общих чертах. Зачастую фунгициды действуют непосредственно на грибы, вмешиваются в биохимические реакции, протекающие в клетках грибов, или блокируют ферменты, контролирующие эти реакции. Фунгициды из группы триазолов, морфолинов, пиримидинов, имидазолов, пиперазинов блокируют биосинтез эргостерина — одного из важнейших компонентов клеточных мембран[9,10].

Фосфорорганические фунгициды блокируют синтез липидов, входящих в состав этих мембран, в частности фосфатидилхолина. Гидроксипиримидины (этиримол и др.) и производные аланина блокируют синтез нуклеиновых кислот, а антибиотики

(циклогексими́д, бластицидин, касугамицин) блокируют синтез белка. Антибиотик полиоксин, влияющий на соответствующие ферменты, блокирует образование хитина у грибов (и насекомых)[11]. Фунгициды из группы оксатинов нарушают тканевое дыхание, производные бензимидазола и тиофанаты – нормальный процесс деления клеток. Концентраты фунгицидов токсичны для человека и животных. Применение фунгицидов и нарушение правил технической безопасности, а также увеличение количества пищевых и сельскохозяйственных продуктов, загрязненных фунгицидами, привели к частым острым и хроническим отравлениям животных и людей.

Цель исследования. Учитывая токсикологическое значение средств химической и биологической защиты, относящихся к группе фунгицидов, составляющих определенную часть агропромышленного рынка в народном хозяйстве Республики Узбекистан, доля этих препаратов в сельскохозяйственном и промышленного рынка Узбекистана проводим анализ р.

Методы исследования. Методы контент-анализа, сравнительный анализ фунгицидов

Результаты исследования и обсуждение. Использование фунгицидов и других препаратов контролируется Министерством сельского хозяйства Узбекистана, агентством «Карантин и защита растений», а также санитарно-эпидемиологическими и природоохранными органами. Решения о включении лекарственных средств в настоящие «Дополнения» Государственной химической комиссии Республики Узбекистан от 6 января и 17 марта 2017 года, 6 марта и 24 июля 2018 года, 17 сентября 2020 года, 14 марта, 12 февраля 2021 года 14 мая , 21 июня, принято на заседании Агентства по карантину и защите растений 21 февраля 2022 года. Используются данные утвержденного перечня средств химической и биологической защиты, дефолиантов и регуляторов роста растений, разрешенных к применению против вредителей, болезней и сорняков растений в сельском хозяйстве Республики Узбекистан в 2022 году [13]. Контент-анализ средств помогает сформировать общее впечатление об их положении на рынке, их доле среди стран, а также о соответствующей группе статей [14-21].

Проведен анализ фунгицидов, производимых в Республике Узбекистан и зарубежных странах. По данным перечня 2022 года стало известно, что на территории Узбекистана зарегистрировано 491 наименование фунгицидов (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ доли фунгицидов, зарегистрированных на рынке Узбекистана

Данные, представленные на рисунке 1, показали, что из 491 препарата в ассортименте фунгицидов 151 (30,75%) произведены зарубежными производителями и 340 (69,24%) – отечественными производителями.

Вывод: Как видно из результатов, фунгициды, производимые в нашей стране, лидируют по форме, типу и количеству. Следующее место занимают инструменты производства Германии и Турции. Установлено, что около 69,2% зарегистрированных в настоящее время фунгицидов производятся в нашей стране.

Список литературы:

1. Юлдашев З.А., Попков В.А. Химико-токсикологическое исследование синтетических пиретроидов. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2006. – 226 с.
2. Фидлер З. и Сосновска Д. 2014. Побочные эффекты фунгицидов и инсектицидов на хищных клещей в лабораторных условиях. Журнал исследований в области защиты растений 54 349-353 <https://doi.org/10.2478/jppr-2014-0052>.
3. Ёлдошев З.О. О вредителях лекарственных растений и мерах борьбы с ними // Журнал «Фармацевтика». - Ташкент, 2004. - № 4. -Б. 29-32.
4. Н. Хан, Г. Якуб, Т. Хафиз, М. Тарик Оценка риска для здоровья из-за остатков пестицидов во фруктах, овощах, почве и воде. J. Chem., 2020 (2020), статья 5497952.
5. Рамазонова К. Р., Джалилов Ф. С. Роль противосудорожных препаратов на фармацевтическом рынке Узбекистана // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2019. – № 2. -Б. 175-181

